

REFLEXÕES DE UMA DEMOCRACIA RADICAL E DA CONSTRUÇÃO DE UM CIDADÃO ATIVO RESPONSIVO (PARTE 2) - DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES POLICÊNTRICAS COMO ENFRENTAMENTO PARTICIPATIVO DAS COMPLEXIDADES SOCIAIS

REFLECTIONS ON A RADICAL DEMOCRACY AND THE CONSTRUCTION OF AN ACTIVE RESPONSIVE CITIZEN (PART 2) - ON THE DEMOCRATIC LEGITIMATEITY OF POLYCENTRIC DECISIONS AS A PARTICIPATORY COPING WITH SOCIAL COMPLEXITIES

Cesar Marció¹
Clóvis Reis²

RESUMO:

a reflexão tem por objetivo demonstrar a importância de uma releitura constitucional dos mecanismos jurídicos que permeiam o Estado Pós-Moderno (neorevisionismo), redimensionando a ideia de democracia ao perpassar a democracia representativa (vertical/formal/procedimental) em busca de um modelo democrático mais participativo (horizontal/substancial/policêntrico), mecanismo necessário para o enfrentamento das complexidades sociais pós-modernas que, em um lastro significativo de conquistas históricas (direitos fundamentais), não mais concebem a estrutura constitucional apenas como uma carta (política) de boas intenções exigindo, nesse novo contexto, seu reconhecimento jurídico (força normativa da constituição) e sua efetiva concretização, tratando de uma materialização prática das garantias constitucionais pela efetiva implementação das necessidades humanas dos reais destinatários destas conquistas existenciais (históricas/sociais/jurídicas). Essa realidade (utópica!?) só será possível pela horizontalização democrática, momento em que, perpassando a ideia de separação e divisão de poderes, torna-se necessário reconhecer a importância do compartilhamento das responsabilidades/poderes. As decisões sociais deixam de ser verticalizadas (legitimidade formal – pautada apenas em autoridade e competência) e passam a ser horizontalizadas (legitimidade substancial – pautada, também e principalmente, no reconhecimento da participação democrática dos reais interessados e, em especial, na efetiva concretização dos direitos fundamentais).

PALAVRAS-CHAVE:

Neorevisionismo. Democracia participativa. Estado pós-moderno. Decisão Policêntrica.

¹Pós-doutorando pela FURB (Blumenau/SC) - área de concentração em Política Públicas. Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS- Capes 6 - 2019). Mestre em Direito pela UNISINOS/RS (Capes 6 - 2013)

²Doutor em Comunicação, licenciado em Letras, bacharel em Jornalismo e em Direito, analista político na mídia regional, professor do Departamento de Comunicação, do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Desenvolvimento Regional e do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Direito da FURB - Universidade Regional de Blumenau. Sua produção acadêmica concentra-se nas áreas de Comunicação, Desenvolvimento Regional e Direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8131-9229>

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo, tendo como mote o neorevisionismo, busca demonstrar a importância da filosofia sociopolítica adotada quando da estruturação formal de um modelo de Estado que, dimensionado pela filosofia³² política/jurídica a ser instituída no âmbito do Direito, influencia não só no reconhecimento da legitimidade (formal e/ou substancial!?) da efetivação prática das garantias constitucionais como, também, é responsável pela ampliação e/ou restrição das funções dos partícipes sociais.

O *Problema*, fruto da discussão proposta, reside nas seguintes indagações: as Decisões Centralizadoras (Verticais), independente da esfera de poder, possuem, por si só, legitimidade Democrática? As Decisões Policêntricas (Horizontais), propiciariam legitimidade democrática para a necessária efetivação das garantias constitucionais fruto dos direitos fundamentais? Como condição de possibilidade, o estudo busca enaltecer a legitimidade democrática participativa quando da concretização de direitos fundamentais, sendo este um importante canal de garantia/efetivação e/ou configuração/materialização de novos direitos. Nesse contexto, a Legitimidade seria construída/instituída não mais de forma vertical (Estado como único legitimado democrático), mas, sim, horizontal (pelas partes) no contexto fático fenomenológico de uma Decisão Policêntrica, esta como fruto da participação dos interessados no deslinde do feito que, fundamentada pelo resultado do objeto do debate social (policêntrico/horizontal e não monocrático/vertical), transformar-se-ia em um novo *locus* de efetiva e eficaz participação democrática, deixando o povo de ser mero ícone e/ou legitimador, transformando-se (quicá) no verdadeiro e tão sonhado cidadão ativo que, consciente de sua função social, passa a exercer seu poder em público e com conhecimento.

Para tanto, o estudo que movimenta o trabalho defende, no tocante a legitimidade, a compreensão de que a decisão social deve ser construída pelos novos atores sociais (protagonismo social) como fruto de um efetivo processo democrático, oportunizando um significativo aumento (elemento dialético) das condições de possibilidade de uma real participação cidadã na construção de resolução das complexidades sociais enfrentadas, em especial no tocante aos “conflitos” que

³La filosofía política tiene aquí un papel importante que desempeñar, no para decidir el significado verdadero de nociones como justicia, igualdad o libertad, sino en proponer diferentes interpretaciones de esas nociones. De esa manera proporcionará lenguajes, diversos y siempre en competencia, en los cuales construir un espectro de identidades políticas, diferentes modos de concebir nuestro rol de ciudadanos, y visualizar el tipo de comunidad política que deseamos constituir (CHANTALL, 1999. p. 40).

restam “escanteados” e/ou desnaturados pelos poderes constituídos.

Nesse contexto, o estudo busca demonstrar a necessidade de superação desse modelo de concentração do poder na figura distante e artificializada do Estado, evolução necessária à efetiva materialização das conquistas humanas (Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948) que, asseguradas na magna carta, restam concebidas como Direitos Fundamentais⁴ ³. Nessa nova fase jurídica a concepção democrática, perpassando expedientes formais⁵ e substanciais (Estado Moderno/Constitucional), é fruto de uma releitura (Estado Pós-Moderno) em que resta enaltecida a importância evolutiva da democracia participativa, expediente que amplia a participação social nas decisões de interesse coletivo/transindividual, dando azo a efetiva participação dos verdadeiros cidadãos em busca de novos direitos.

É com este jaez que o presente estudo, na parte final, explicitará a importância democrática de uma decisão legitimada pelo policentrismo⁶⁵, garantindo a efetiva participação dos destinatários no jogo democrático, o que passa a ser feito em espaços diversos dos tradicionalmente apresentados pela democracia representativa. Ampliada a participação democrática, a decisão social compartilhada apresenta-se como ferramenta de concretização de promessas constitucionais não cumpridas e, em especial, de efetivação de novos direitos, isso em virtude da falência/ineficácia/inefetividade dos poderes constituídos que, podendo concretizar os direitos reconhecidos como fundamentais, deixam de fazê-lo, quedando-se inertes em um lodaçal de corrupção. É nesse triste cenário vivenciado em um Estado de Modernidade tardia que a (re)democratização da sociedade, pelo reconhecimento das Decisões Sociais Compartilhadas,

⁴ La relevancia asumida por los derechos fundamentales hace de ellos un elemento que implica un orden político e institucional, que sin embargo mantiene la capacidad de desarrollarse iuxta propria principia, delineando de esta manera, no solo el perímetro dentro del que pueden legítimamente actuar los diferentes sujetos, sino indicando además la dirección del legítimo cambio (RODOTÀ, 2014. p. 18).

⁵ Pero frente a este sistema de la creación judicial de derecho, frente a esta justicia dinámica y romántica, los ordenamientos constitucionales fundados en la separación de poderes, outorgan la preferencia al sistema estático y “racionalizado” de la creación legislativa del derecho, que pretende realizar de manera absoluta la separación entre justicia y política (CALAMANDREI, 1960. p. 69).

⁶ Para melhor definir o conceito de decisão policêntrica, utiliza-se da definição realizada por Mariela Puga em sua tese de doutorado (PUGA, Mariela. Litigio estructural. 2013. 229 f. (Tesis Doctoral) -- Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013) somada a concepção apresentada por José Rodrigo Rodriguez (RODRIGUEZ, José Rodrigo. Um novo ciclo autoritário: para uma democracia multinormativa. Em: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito Unisinos, n. 14. São Leopoldo: Karywa, 2018. p. 100-126). Nesse contexto, compreende-se por decisão policêntrica a decisão que sai do centro tradicional de produção jurídica vertical (centralizadora), hoje saturado pelo solipsismo (motivação/argumentação), em busca de uma decisão participativa horizontal (descentralizadora), momento em que as partes e o juiz, quando do objeto do debate processual, legitimam democraticamente (pela fundamentação) o resultado fruto do contraditório e da ampla defesa.

apresenta-se como uma importante ferramenta em um verdadeiro Estado Democrático e, verdadeiramente, de Direito.

2. O ESTADO PÓS-MODERNO E A DEMOCRACIA HORIZONTAL

O denominado Estado Moderno, reconhecido inicialmente como um poder absoluto, depois aristocrático e, na sequência, dizem, democrático sofreu inúmeras transformações no que diz respeito as suas concepções políticas e jurídicas, em especial no tocante a ideia de democracia⁷. Apresentado/representado por conceitos e diretrizes diversas, fruto da conquista da sociedade civil organizada, muito embora tenha ensejado alterações na estrutura relativa aos espaços de desenvolvimento desse mecanismo de participação popular⁸, trabalha com um conceito de democracia, salvo melhor juízo, ainda pautado na ideia de povo legitimador⁹. Nesse sentido, é de extrema importância o conhecimento dessa ferramenta que, quando utilizada corretamente, pode ensejar a ampliação não só da competência dos poderes constituídos como, também e principalmente, da efetiva concretização dos direitos que são fruto dessas conquistas da modernidade¹⁰, bem como (e em especial) a construção de novos direitos gestados em uma estrutura de complexidades sociais compreendidas em um figura de Estado Pós-Moderno.

É com esse desiderato que o estudo apresenta como reestruturação democrática

⁷ As definições de democracia, como todos sabem, são muitas. Entre todas, prefiro aquela que apresenta a democracia como o “poder em público”. Uso essa expressão sintética para indicar todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomarem as suas decisões as claras e permitem que os governados “vejam” como e onde as tomam [...]”. “A condição preliminar para o bom funcionamento de um regime democrático, parece afirmar Péricles, é o interesse dos cidadãos pela coisa pública e o bom conhecimento que deriva desse interesse (BOBBIO, 2000, p. 386 e 417).

⁸ Após a conquista do sufrágio universal, se ainda é possível falar de democratização, esta deveria revelar-se não tanto da passagem da democracia representativa para a democracia direta, como habitualmente se afirma, quanto na passagem da democracia política para a democracia social – não tanto na resposta à pergunta “Quem vota?” mas a resposta a esta outra pergunta: “Onde se vota? Em outros termos, quando se quer saber se houve um desenvolvimento da democracia num dado país o certo é procurar perceber se aumentou não o número dos que têm direito de participar nas decisões que lhes dizem respeito, mas os espaços nos quais podem exercer este direito (BOBBIO, 2000. p. 27/28).

⁹ O povo ativo elege seus representantes; do trabalho dos mesmos resultam (entre outras coisas) os textos das normas; estes são, por sua vez, implementados nas diferentes funções do aparelho de Estado; os destinatários, os atingidos por tais atos são potencialmente todos, a saber, o “povo” enquanto população. Tudo isso forma uma espécie de ciclo [Kreislaufl] de atos de legitimação, que em nenhum lugar pode ser interrompido (de modo não democrático). Esse é o lado democrático do que foi denominado estrutura de legitimação [...] É verdade que o ciclo de legitimação não foi interrompido a esta altura de forma não democrática, mas foi interrompido. Parece ser plausível nesse caso ver o papel do povo de outra maneira, como instância global de atribuição de legitimidade democrática. É nesse sentido que são proferidas e prolatadas decisões judiciais “em nome do povo (MULLER, 2003. p. 60).

¹⁰ Logo a democracia entendida como *garantista* significa o *Estado de Direito* munido tanto de direitos liberais (*direitos de*) como de direitos sociais (*direitos a*), próprios, estes últimos, dos Estados intervencionistas como o Brasil, não obstante, na prática, constituírem-se em promessas (retóricas) sonegadas. (grifo do autor) (ROSA, 2005. p. 12).

(neorevisionismo) a ideia¹¹ de uma democracia participativa horizontalizada, expediente que legitimaria (como decisão social) a construção de respostas transindividuais fundamentadas fática e fenomenologicamente quando do objeto do debate social não, somente, argumentadas e/ou motivadas técnica, formal e procedimentalmente pelos poderes constituídos. Trata-se do(a) real reconhecimento/concretização da soberania popular que, mitigada pelos direitos fundamentais inerentes aos comandos constitucionais (democracia horizontal), tem como mote a legitimação de decisões sociais estruturantes, eis que fruto de debates policêntricos que, pelo diálogo descentralizado (poder/responsabilidade social transindividual) oportunizem respostas (construção compartilhada) pautadas na contribuição jurídica dos destinatários (interessados), deixando ela de ser uma função (exclusiva) dos poderes constituídos para transformar-se em atividade configurada e conduzida pelos fatos e fundamentos desvelados pela hermenêutica filosófica e não mais pela simples vontade abstrata e descontextualizada (solipsista) dos poderes constituídos (limites à discricionariedade e à arbitrariedade).

Para tanto, necessário se faz (evitando protagonismos) reposicionar os sujeitos desse processo de construção social, momento em que as respostas, como narrado, perpassando a centralidade estatal, devem (horizontalizadas) reconhecer as conflitividades como policêntricas (substanciais/transindividuais) e não apenas dual (formais/procedimentais individualizadas).

Os procedimentalistas¹², muito embora reconheçam a importância da democracia participativa (perpassando a democracia formal¹³) matém (de forma vertical) a legitimidade do

¹¹ Mas senhores, os que madrugam no ler, convém madrugarem também no pensar. Vulgar é o ler, raro o refletir. O saber não está na ciência alheia, que se absorve, mas, principalmente, nas idéias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a transmutação, por que passam, no espírito que os assimila. Um sabedor não é armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de aquisições digeridas [...] Já se vê quando vai do saber aparente ao saber real. O saber de aparência crê e ostenta saber tudo. O saber de realidade, quanto mais real, mais desconfia, assim do que vai apreendendo, como do que elabora (BARBOSA, 2007. p. 44).

¹² Muito embora procedimentalistas e substancialistas reconheçam no Poder Judiciário uma função estratégica nas Constituições do pós-guerra, a corrente procedimentalista, capitaneada por autores como Habermas e Garapon, apresenta consideráveis divergências com a tese substancialista, sustentada por autores como Cappelletti, em alguma medida por Dworkin e no Brasil explícita ou implicitamente, por juristas como Paulo Bonavides, Celso A. B. de Mello, Eros Grau, Fábio Comparato, Clemerson Cleve, entre outros (STRECK, 2000, p. 40). Por tudo isso, o processo hoje só pode ser compreendido dentro de sua dimensão democrática, como espaço público para os debates, razão pela qual conceituamos processo como *“um espaço discursivo intersubjetivo de feições públicas e políticas, na busca de valores socialmente relevantes e que somente pode ser compreendido numa perspectiva constitucionalmente dialógica entre os vários sujeitos envolvidos”*. Enfim, podemos concluir com Trocker que o contraditório, modernamente, deixou de ser puramente *“la difesa intesain seno negativo”* e passou a significar a *“influenza intensa como ‘Mitwirkungsbefugnis’ (Zeuner) o ‘Einwirkungsmöglichkeit’ (Baur), ossia come diritto o possibilità di incidere attivamente sullo svolgimento e sull’esito del giudizio”* (RIBEIRO, 2013. p. 45).

¹³ Uma vez conquistado o direito à participação política, o cidadão das democracias mais avançadas percebeu que a esfera política está por sua vez incluída numa esfera muito mais ampla, a esfera da sociedade em seu conjunto, e que não existe decisão política que não esteja condicionada ou inclusive determinada por aquilo que acontece na sociedade

resultado a ser construído (criação do direito) como fruto dos poderes constituídos¹⁴, aceitando, portanto, a discricionariedade e, por sua vez, as arbitrariedades fruto do Protagonismo do Estado.

Objetivando superar esse protagonismo estatal o estudo compreende a necessidade de que as decisões (estruturantes/policêntricas) sejam fruto de um debate social substancial (diálogo fático/fenomenológico) que, pela democracia¹⁵ horizontalizada (poder/responsabilidade compartilhado(a))¹⁶, legitime o resultado da resposta construída por ser ela, agora, policêntrica (*auctoritas*). Diante do exposto restam necessárias transformações políticas e jurídicas permeadas por uma releitura constitucional, momento em que as decisões gestadas no Estado Pós-Moderno devem valorizar a relação existente entre a criação, interpretação e concretização (contextualizada) do ordenamento jurídico vigente, levando em consideração a ideia de legitimidade democrática¹⁷

civil. Portanto, uma coisa é a democratização da direção política, o que ocorreu com a instituição dos parlamentos, outra coisa é a democratização da sociedade (BOBBIO, 2010. p. 156).

¹⁴ Quanto ao primeiro campo de investigação, desejo antes de tudo recordar que a própria expressão direito judiciário (“*judiciary law*”) foi usada há mais de século e meio pelo grande filósofo e jurista Jeremy Bentham para definir (e condenar) o fato de que, no ordenamento inglês, “*embora o juiz, como se diz, nominalmente não faça senão declarar o direito existente, pode-se afirmar ser em realidade criador do direito*”. A reprovação de Bentham era motivada pelo fato de que ele via (e acentuava) sobretudo o “vícios” do direito judiciário: sua incerteza, obscuridade, confusão e dificuldade de verificação [...]. Não há dúvida de que é essencialmente democrático o sistema de governo no qual o povo tem o “sentimento de participação”. Mas tal sentimento pode ser facilmente desviado por legisladores e aparelhos burocráticos longínquos e inacessíveis, enquanto, pelo contraditório, constitui característica *quo ad substantiam* da jurisdição, como se viu no § 11, desenvolver-se em direta conexão com as partes interessadas, que têm o exclusivo poder de iniciar o processo jurisdicional e determinar o seu conteúdo, o processo jurisdicional é até o mais participatório de todos os processos da atividade pública” (CAPELETTI, 1999. p. 17-18 e 100).

¹⁵ Ele, o processo, se constitui o mais valioso elemento vivificador das aspirações de uma sociedade reprimida de justiça social, pois encontra no irrestrito acesso ao judiciário, no contraditório, na publicidade e na fundamentação os mais altos desígnios da verdadeira democracia. É através dele, o processo, que “os cidadãos revelam ser *sujeitos práticos* justamente pela práxis: como atores que estão a cada dia dispostos a lutar pela honestidade e pelo tratamento materialmente igual das pessoas no Estado e na sociedade (RIBEIRO, 2010. p. 106).

¹⁶ A hermenêutica dos textos – exercício cotidiano do jurista – contribui eficazmente para essa ligação intertemporal: não é o juiz chamado a decidir casos de hoje com a ajuda de textos de ontem, tendo simultaneamente em mente o precedente que a sua decisão poder representar para amanhã? Reinterpretando doutrinas antigas a luz de questões de hoje, dá vida a soluções que não tinham esgotado todas as suas promessas; traçando novas vias com a ajuda de textos normativos, restitui a tradição a sua verdadeira dimensão: o poder de transmitir mundos possíveis [...]. Dar lugar ao *Kairos*, o instante criador, no seio do tempo social, é reconhecer que o tempo em uma sociedade aberta não é regular e uniforme; é admitir que ele seja percorrido de hesitações, atravessado de incertezas, empurrado por acontecimentos imprevistos, e isso nomeadamente porque reconhece o conflito que não procura ocultar. A democracia, como é sabido desde Claude Lefort, é o regime marcado pela indeterminação das duas certezas e que, conseqüentemente, faz das duas divisões uma força – o impulso necessário à procura deliberativa e ininterrupta do bem comum (OST, 1999. p. 32).

¹⁷ A nossa insistência em discutir o paradigma da “processualização contextualizada” explica-se pelo fato de ser amplamente aceite hoje em dia e de muitas características empíricas da regulação jurídica contemporânea darem crédito às suas análises. A vigilância impõe-se tanto mais quanto partilhemos as premissas dessa abordagem: já o dissemos, o direito é processual por natureza – verdade que se confirma ainda mais num complexo político em que o “indecidível faz sentido” (incerteza científica e indeterminação política). Conseqüentemente, a questão pertinente não é saber se o direito é processual ou não, mas antes “saber que versão do modelo processual nos parece mais fiel aos ideais de emancipação que continuam a animar o projeto democrático [...] Referida essas promessas, as de um tempo longo que instituí o futuro comum, a participação dos cidadãos revelar-se-á uma reinvenção bem vinda das instituições democráticas; sem elas, fechada no universo normalizado de um vida social sem conflito (aparente), sem princípio e

não só dos poderes constituídos, mas, em especial, dos novos atores sociais.

Para o presente estudo a legitimidade democrática, de forma diversa dos modelos apresentados até o presente momento, resta deslocada da figura (única e exclusiva) da autoridade competente (poderes constituídos) para o reconhecimento dos fundamentos que permeiam uma Decisão Social Policêntrica, momento em que o resultado produzido pelo objeto do debate social, para que reste legitimado, deve ser fruto do efetivo reconhecimento/participação das destinatários, sendo ele não só o novo *locus* da participação democrática mas, em especial, o fundamento de uma decisão horizontalizada. Trata-se da Transição da Entrega de uma Tutela Verticalizada do Estado (Legislativo/Executivo/Judiciário) para a Construção de uma Resposta Social estruturada/reconhecida/legitimada pelos partícipes sociais.

Nesse contexto democrático as Decisões Sociais (Compartilhadas), deixando de ser apenas um instrumento jurídico arcaico/servo das vontades (Silogismo/Motivação/Argumentação/Discrecionabilidade/Arbitrariedade) transforma-se em um fenômeno social/político/jurídico¹⁸, momento em que a simples legalidade e/ou competência formal (que quando abstratas ensejam solipsismos), sem serem espancados do sistema, cedem espaço para uma legitimidade, não dos poderes constituídos, mas, da decisão social que, deixando sua verticalidade, resta construída por uma Decisão Horizontalizada, sistemática fundamentada pelo debate social. Para tanto, a democracia participativa apresenta-se, no Estado Pós-moderno, como um importante legitimador desse novo modelo de construção social de um direito vivo¹⁹, momento em que as Decisões Sociais Estruturantes transformam-se em um valioso elemento vivificador das aspirações de uma sociedade, apresentando-se como um importante *locus* de

horizonte, a processualização constitui a base do tempo subdeterminado do mercado [...] Platão acrescenta: “quando se delibera sobre a política, onde tudo se assenta na justiça e na temperança, temos razões para admitir toda a gente, pois é preciso que toda a gente participe na virtude civil; caso contrário, não há cidade (OST, 1999. p. 422-423).

¹⁸ [...] cumple misión jurídica (como instrumento para la realización del derecho objetivo en caso de litigio), política (como garantía del justiciable y, a fin de cuentas, de la libertad) y social (al contribuir a la pacífica convivencia de los habitantes de un Estado y a equilibrar sus fuerzas en la empresa de obtener justicia), no es, sin embargo, un remedio mágico que sirva para todo e del que quepa esperar milagros. Al contrario, el proceso, que es no ya útil, sino indispensable e insustituible dentro de determinados límites, o sea de aquellos que son consubstanciales con su función peculiar, resulta inútil, perturbador y hasta peligroso cuando, por cualquier causa, se le hace traspasar sus fronteras naturales (ALCOLA-ZAMORA, 1991. p. 233-234).

¹⁹ O Processo não deve ser visto de forma rigorosa como mera abstração elaborada pelo Poder Legislativo, deve-se realmente ressaltar a sua realidade, que com esta faz nascer o direito que se representa como “[...] *meglio difendibile nella riflessione teoretica e nell’esperienza pratica una prospettiva processuale*”. MORO, Paolo (org.). **Il diritto come processo**: principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista. Milano Franco Angeli S.R.L., 2012. p. 14.

reconhecimento da dinâmica social²⁰ dimensionada pelas partes/destinatários quando de um verdadeiro (não simulado) jogo democrático uma vez que nele passa a existir um equilíbrio de forças entre as partes (descentralização do(as) poder/responsabilidades), ensejando uma necessária reestruturação social.

A instrumentalidade burocrática, pautada pelo formalismo racional do Estado Moderno e substancial do Estado Constitucional, muito embora os avanços deste último modelo, mantém equidistante a relação intersubjetiva da vontade geral (bem comum) criando uma relação sujeito/objeto, em especial pelo fato de os poderes constituídos, utilizando-se do silogismo e/ou da filosofia da consciência, ao materializar a “Entrega de uma Tutela Estatal Centralizadora”, oportuniza uma instrumentalização vertical mecanizada/”neutra”/descontextualizada. É em busca de uma reestruturação social que exsurge a democracia participativa com o intento de, perpassando o instrumentalismo formal/procedimental, contextualizar/democratizar (concretização dos comandos constitucionais) as decisões sociais, permitindo (nelas/por elas) a construção de uma relação humanizada sujeito/sujeito, em que as partes tornam-se responsáveis pela construção horizontal de um direito de solidariedade (dialogado/policêntrico) restando necessário, para tanto, uma ruptura conflitiva (de preocupações duais para soluções transindividuais).

3. DECISÕES SOCIAIS (POLICÊNTRICAS): A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO DE SOLIDARIEDADE PELA RUPTURA CONFLITIVA (DUAL/TRANSINDIVIDUAL)

Esse novo contexto social, plasmado por uma ótica democrática de viés participativo, traz a lume os ideais sociais/coletivos/transindividuais (direitos de solidariedade) como reflexo de uma busca horizontalizada permeada pelos anseios de sujeitos ativos, deslocando o protagonismo dos Poderes Constituídos para o Protagonismo dos Novos Atores Sociais que, sendo parte interessada (ativa/responsiva), concretizam direitos de forma dinâmica ao oportunizarem Decisões Estruturantes (FISS, 1979)²¹ quando da construção de resoluções sociais policêntricas. A

²⁰ Superação do entendimento do processo como garantia de direitos individuais, alçado ele a instrumento político de participação na formulação do direito pelos corpos intermediários e de provocação da atuação dos agentes públicos e privados no tocante aos interesses coletivos ou transindividuais por cuja satisfação foram responsáveis (PASSOS, 1988. p. 95-96).

²¹ Por otro lado, se observa una tendencia que, quizá bajo la influencia de la teoría norteamericana, o la mera pervivencia de viejas doctrinas judiciales que promovían una fuerte deferencia a los poderes políticos, parte de privilegiar el paradigma del litigio bipolar, y delimitar la jurisdicción estructural cuando es el Estado el demandado. El límite propuesto coincide con los confines de las estructuras u organizaciones estatales legalmente predeterminadas.

Democracia Participativa em sua ressignificação propõe o rompimento do sistema pautado em silogismos/solipsismos concedendo posição de destaque aos partícipes sociais.

Para Miguel Reale²² as experiências históricas são elementos importantíssimos no desvelar das realidades sociais em busca de novos direitos, uma vez que materializadas pelos reais interessados quando de sua efetiva participação democrática, ou seja, pelo modelo proposto restariam superadas as dialéticas sofistas fruto dos silogismos pautados pela *pseudo* imparcialidade/neutralidade próprios de uma relação sujeito/objeto gestada no Estado Moderno. Pela participação (diálogo contextualizado), exsurge a possibilidade de uma significativa

A esta posición la identificaré como la posición “formalista”. [...] Hemos advertido que hay, al menos, dos concepciones en danza respecto a la amplitud de la jurisdicción estructural. Mientras la concepción vinculada a los doctrinarios norteamericanos (según se los reseña el capítulo II) se muestra más restrictiva, circunscribiendo el conflicto estructural a los límites de las agencias estatales o a las leyes propias del Estado de Bienestar o de sus instituciones (formalista), otra concepción de derecho público (amplia) es sustentada por una amplia tendencia jurisprudencial ejemplificada en la reseña del punto de éste capítulo. Esta última admite racionalizar el conflicto estructural en formas más amplias. En este marco se observan, en efecto, casos estructurales entre particulares, y casos que involucran a un Estado que no ofrece organizaciones públicas o agencias protectivas predispuestas. En estos últimos casos, la pasividad estatal es reconstruida como un “agravio” estructural, y el relato causal que se presenta responde a todas las caracterizaciones presentadas en el Capítulo I, parágrafos 5 y 6 de esta tesis. En particular, he intentado subrayar que el fenómeno que se observa como litigio estructural está siendo la puerta de entrada de concepciones de lo público que no son necesariamente estatales, al menos hasta su instauración judicial. En los casos en que esas concepciones se presentan como estatales, la jurisdicción estructural (en cuanto artífice performativo del relato estructural) aparece cumpliendo un rol protagónico en la definición y/o redefinición de las capacidades y competencias del Estado. En otras palabras, se mostró que los relatos estructurales ofrecen pretensiones regulativas desde la justicia, las cuales no sólo reafirman valores y formas de organización estatal de lo público, sino que, además, pueden construir y redefinir los alcances de lo público dentro y fuera del Estado. [...] Más allá de esta confrontación doctrinal, es necesario dar a la crítica que llamo formalista, una atención correlativa al peso que ella tiene en nuestro sentido común jurídico. La crítica formalista carga con la fuerza persuasiva de la idea de la “escasez de recursos” del Estado como hecho dado. Es importante notar que una vez aceptada la idea de que los recursos del estado son “escasos”, resulta impertinente discutir la posibilidad de una jurisdicción estructural distributiva sobre lo que ya no existe, o existe escasamente (en relación a lo que se necesita). Ahora bien, el asunto dirimente es que la idea de escasez carga en sí mismo una petición de principios. En efecto, aceptar que “no hay recursos”, significa, lógicamente, naturalizar ciertos límites sobre lo distribuable, y con ello, en forma substantiva, legitimar el status quo distributivo de fuente legislativa o administrativa. Más aún, supondría imponer ese status quo distributivo por sobre una razonable, o pacíficamente aceptada, crítica constitucional a la distribución dada. Supondría, en fin, censurar las pretensiones regulativas-distributivas que prescriben los derechos constitucionales (según la interpretación judicial) frente al canon distributivo impuesto por el legislador. En síntesis, es cerrar el debate antes de empezar. Ahora bien, si tanto el argumento de las formas predispuestas del Estado, o la apelación a la escasez, son peticiones de principios, ellas necesitan algo más para trascender ese carácter. Ese algo más no viene adjunto a ninguna de ellas, a menos que las pretensiones formalistas sean leídas, como en el próximo apartado, en clave organicista (PUGA, 2013, p. 168-169, 181 e 191-192)

²² La dialettica processuale resulta, pertanto, fonte di diritto; ma la stessa dialettica processuale non permette soltanto di addivenire alla definizione giuridica del caso, stabilendo il cosiddetto diritto sulla cosa; questa è funzionalistica anche, e soprattutto, alla determinazione della norma della norma giuridica pre- posta al caso in giudizio (tanto da non rappresentare il processo negli angusti spazi dall'applicazione della regola pre-esistente al caso controverso, si ritiene, vice-versa, che proprio nel processo, caratterizzato dall'incedere dialettico, non solo si scorga e si individui la norma regolatrice, ma anche che nello stesso processo, in grazie all'attività dialettica delle parti ivi coinvolte, la norma venga posta, ovvero creata (MORO, 2012, p. 92).

contribuição popular na unidade constituída a partir da correspondência²³ que une os partícipes quando da construção da decisão (policêntrica), permitindo a necessária humanização do direito (solidariedade) em busca de novos modelos de solução de conflitos²⁴, próprios de uma relação sujeito/sujeito travadas no mundo real²⁵ que, na quase totalidade das vezes, resta equidistante dos gabinetes e telas que permeiam o aclamado mundo digital.

Diante do exposto, a Democracia Pós-Moderna apresenta o conflito como sendo o gatilho para construção horizontal e participativa de novos direitos, momento em que os partícipes deixam de apostar na visão democrática vertical, modelo em que o Estado seria o único e exclusivo responsável pela solução do litígio. O novo contexto democrático impele às partes o dever de chamar para si o protagonismo²⁶ da solução do feito momento em que, pelo diálogo (jogo com regras baseadas em perguntas e respostas²⁷), as partes restam legitimadas a construir decisões fundamentadas pela reconfiguração jurídica, procedimento que impactará/construirá um resultado responsivo, configuração muito diversa da proposta pelo Estado Moderno. Neste as partes, na qualidade de mero espectador/consumidor²⁸ declinavam para um terceiro, o Estado, a legitimidade

²³ O conceito de procedimento com participação em contraditório está umbilicalmente ligado à necessidade de legitimação do poder pela participação. Em outras palavras, o procedimento que garante a participação (logicamente a participação efetiva e adequada), legitima o exercício do poder. Ademais, dizendo-se que o processo é todo procedimento realizado em contraditório, permite-se que se rompa com o preconceituoso vício metodológico consistente em confirmá-lo nos quadrantes do instrumento da jurisdição (MARINONI, 1993, p. 156-158).

²⁴ Convivir sólo es posible porque compartimos un mundo y compartimos un mundo porque lo hemos construido dialógicamente. Sin diálogo no hay mundo y sin mundo no hay diálogo. Diálogo y mundo son coetáneos. Sin embargo, la transparencia dialógica del mundo también permite que el logos sirva para ocultar al ser. Esto ocurre cuando las motivaciones del diálogo están determinadas por proyectos subjetivos, es decir, cuando el diálogo decae en lucha por el dominio (ESCOBAR, 2007, p. 60-61).

²⁵ La comprensión en las humanidades toma por contexto la «experiencia vivida» y la comprensión que no tiene relación con la experiencia vivida no es adecuada para los estudios humanos (Geisteswissenschaften). Un acercamiento interpretativo que ignora la historicidad de la experiencia vivida y aplica categorías intemporales a los objetos históricos sólo puede afirmar ser «objetiva» con ironía, ya que desde el principio ha distorsionado el fenómeno (PALMER, 2002, p. 167).

²⁶ En un ordenamiento democrático, la ley expresa (o debería expresar) una exigencia popular que vive en la conciencia de todos los integrantes de la sociedad, por lo tanto, la salvación de los regímenes democráticos radica en la circunstancia de que para hacer vivir una democracia no es suficiente la razón codificada por los preceptos de una Constitución Democrática, sino que se requiere detrás de la Ley Fundamental se encuentre la laboriosa presencia de las costumbres democráticas con las que se pretenda y se sepa traducirla, día a día, en una concreta, razonada y razonable realidad (CALAMANDREI, 1960, p. 56 e 86-87).

²⁷ La estructura dialéctica de la experiencia en general, y de la experiencia hermenéutica en particular, se refleja en la estructura pregunta respuesta de todo diálogo verdadero. Pero hay que recelar de concebir la dialéctica en términos de Persona a persona en lugar de en términos del tema. La importancia del tema en el diálogo surgirá en el análisis (PALMER, 2002, p. 279-281).

²⁸ Conforme ensina-nos Hannah Arendt, o Poder legitimado somente existe na medida em que os indivíduos se reúnem e desejam viver juntos. Nada é mais perigoso do que a confusão entre Poder e Legitimação. O Poder instituído, dessa forma, não é o que deturpa, mas sim a retirada do espírito participativo por via do poder comum que nele subsiste. A democracia se encontra assim como uma tarefa sem fim no sentido de, a cada instância do Poder, superar uma nova

da decisão, procedimento que propiciava decisões distantes da realidade fática algo que, muito embora a evolução apresentada pelo Estado Constitucional (substancialista), resta ainda presente diante da inexpressiva participação democrática dos destinatários das promessas constitucionais (SANTOS, 2020).

A Democracia, em um Estado Pós-Moderno, destoando dos modelos anteriores, deve superar o “não tão antigo adágio popular” fruto do senso comum teórico pautado em direitos subjetivos: *dai-me os fatos que lhe dou o direito*. O jogo democrático participativo não deve permitir uma simples análise científica abstrata e verticalizada (ciência dogmática/silogística e/ou práxis argumentativa/solipsista) de um modelo de Estado Centralizador pautado em positivismos e/ou em uma filosofia da consciência, uma vez que a legitimidade democrática exige, nesse novo contexto histórico pós- guerras, a compreensão fática e fenomenológica das complexidades sociais, o que deve ser feito no bojo do objeto do debate social desvelando, nele, os fundamentos necessários à resolução coletiva/transindividual do feito em busca de uma resposta com coerência e integridade²⁹ (decisão policêntrica horizontal).

Para tanto resta premente enaltecer a importância da linguagem, sendo ela a responsável por permitir a compreensão autêntica, ontológica, fática e fenomenológica³⁰ quando antecedida pela pré-compreensão consciente uma vez que *“la dialéctica de la pregunta y la respuesta lleva a cabo una fusión de horizontes”* (PALMER, 2002, p. 286). A democratização das decisões sociais (Estado Pós-Moderno), transcende o interesse dual das partes, impactando na concepção de um direito transindividual (direito de solidariedade – terceira dimensão), tornando os cidadãos ativos, ou seja, partícipes que, conscientes de sua responsabilidade social, possibilitarão a necessária descentralização do poder.

La organización política del Estado de acuerdo a los principios democráticos es así acordada en garantía de los derechos de participación política igual: de los ciudadanos y de la libertad que exige que las decisiones que vinculen a la comunidad provengan de ella misma: la opción por el Estado democrático forma también parte del núcleo del pacto por el Estado de derecho porque la democracia responde a las exigencias de la relatividad y

ou possível instância da dominação. Essa separação dentro da figura do Estado ocorre mediante a dialética da forma e da força, que existe nos Estados onde os cidadãos tem o poder para efetivar essa separação (ARENDDT, 2016).

²⁹ [...] metodo di migliore ricostruzione della verità dei fatti, non come garanzia fine a sé stessa in contrasto con la ricerca della verità, essa ha lo scopo di migliorare la quantità di informazioni, e prove attraverso le quali il giudice deve accertare la verità dei fatti (BERTOLINO, 2006, f. 105).

³⁰ Por tanto, el contradictorio es indispensable en el proceso, no para exacerbar la litigiosidad de las partes o para dar oportunidad a los abogados para hacer ostentación de su elocuencia, sino en interés de la justicia y del juez, ya que precisamente en la contraposición dialéctica de las defensas contrarias encuentra fácilmente el medio más adecuado para descubrir toda la verdad, iluminada bajo sus más diversos aspectos (CALAMANDREI, 1960, p. 157).

pluralidad de los valores existentes en el entorno social y en la propia constitución o a la pluralidad de puntos de vista externos (PEÑA FREIRE, 1997, p. 66).

As decisões sociais, nessa nova estrutura, devem ser ampliadas na medida em que atendem às pluralidades existenciais como fruto hermenêutico dos Fenômenos Conflitológicos de Interesses, sistemática que se expressa como elemento transformador de uma cidadania formal/substancial (democracia vertical) em um modelo participativo (democracia horizontal) na medida em que resta materializado pelo espírito inovador dos partícipes sociais (verdadeiros cidadãos) ampliando o espaço (debate social) para a construção democrática (diálogo contextualizado/concretizador dos comandos constitucionais) de uma decisão compartilhada/policêntrica, pautada em direitos fundamentais.

Nesse contexto, apenas com as transformações fruto de uma realidade social pós-moderna, oportunizada por novos atores, é que ocorrerão as necessárias transformações sociais, políticas e jurídicas, o que deve ser feito em busca (neorevisionismo) de e/ou por uma nova ordem democrática (participativa) que oportunize novos centros de discussão social em que as demandas restem materializadas por questões que devem abandonar a figura de um Estado, Indivíduo e/ou Grupos centralizadores (conflitos duais – democracia vertical). A pluralização dos conflitos existenciais exige uma democracia que, perpassando a representativa (de caráter vertical) dos Estados Moderno (formal/procedimental) e Constitucional (material/substancial), oportunize o reconhecimento das necessidades humanas como conquistas históricas da humanidade que devem ser concretizadas independente das vontades e/ou interesses solipsistas, discricionárias(os) e/ou arbitrárias(os) dos poderes constituídos.

Para a releitura proposta, os direitos fundamentais devem ser reconhecidos como elementos essenciais que configuram/legitimam as decisões que, deixando o reducionismo matemático, exigem participação coletiva/transindividual no deslinde do feito, sob pena de restar questionada a legitimidade/validade/eficácia da decisão a ser tomada. Com esse desiderato, resta premente a efetivação prática das políticas públicas que, deixando o caráter de meras(os) promessas/programas abstratas/futuros, devem ser concretizadas como conquistas (fundamento) fruto da participação cidadã e não mera entrega (volitiva/argumentativa) do Estado.

O objetivo descrito depende da necessária descentralização da política que, deixando a exclusividade do palco democrático tradicional (voto), desembocará em um novo cenário (debate social), estrutura em que o Protagonismo passa a ser do Cidadão Ativo Responsivo (Decisão Social) que, pela ressignificação da política e seus espaços de poder desvela, pela busca de decisões

estruturantes/policêntricas (fruto de uma hermenêutica filosófica, fática e fenomenológica), os reais elementos de configuração/resolução dos problemas sociais que restam, nesse novo contexto, configurados pela pluralidade existencial.

O Homem, imerso em um novo contexto de mundo (significativas e novas complexidades), passa a exigir um modelo democrático em que (deixando a qualidade de povo ícone/legitimador – conflitividade dual) lhe resta assegurado uma efetiva participação política, momento em que (sem abandonar a democracia representativa vertical – forma e procedimento) passa a alçar voos em uma reestruturação democrática que se pretende horizontal, o que deve fazer ao exigir que suas manifestações (debate social) sejam concebidas/compreendidas como fundamento da decisão, sendo que a legitimidade desta não mais deve ser assegurada pela simples determinação Estatal (vertical), assumindo um papel preponderante (democrático), apresentando-se como um novo espaço de exercício político pelos verdadeiros cidadãos (novos atores sociais – conflitividade policêntrica) que, conscientes de seu papel social, político e, em especial, jurídico exigem reconhecimento, momento em que as decisões, deixando de ser mero *dicere e/ou facere*, restam legitimadas pela participação cidadã (*auctoritas*).

É nesse contexto que, no Estado Pós-moderno, a democracia participativa (RIBEIRO, 2010, p. 106)³¹ surge como importante ferramenta para o exercício da cidadania, devendo ser exercida por um cidadão ativo³² que, consciente de sua importância e relevância na construção de uma nova realidade existencial, cobra do Estado a efetivação das promessas constitucionais (materialização dos direitos e garantias fundamentais pela implementação de políticas públicas transindividuais e não dual), exercendo papel proativo na tomada das decisões, estas concebidas em um ambiente de reestruturação, como já narrado, política, social e, em especial, jurídica (SANTOS, 2020).

O reflexo dessa releitura democrática é inevitável, pois acarreta uma nova cultura marcada pela efetiva participação de uma sociedade plural, reestruturação que exige constante renovação do

³¹ [...] la democracia —siempre en sentido amplio y apuntalada a su vez por los límites y controles al poder que agrega el Estado de Derecho— aporta valores que pueden afirmarse desde la seguridad que brinda una Constitución que reciba o está alineada al derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, queda el sistema orientado hacia el ser humano, hallando su protección la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la paz, el diálogo, el respeto a la ley y los restantes derechos inherentes a la naturaleza humana (CALVINHO, 2013, p. 216)

³² A afirmação do singular e em seguida as condições de criações coletivas, interpessoais ou verdadeiramente sociais, que dizem respeito a essa afirmação. O sujeito não está no cerne do eu. Para que ele exista, é necessário haver conflitualidade e individuação, depois reconhecimento do outro como sujeito e a criação de um espaço institucional democrático, espaço de direitos e garantias. O sujeito define-se como a reivindicação pelo indivíduo ou grupo de seu direito de ser um ator singular; essa finalidade não é porém, dada diretamente no princípio, ela só vai constituir pela conflitualidade e pela instituição de instituições que garantam os direitos de todos (TOURRAINE, 2004. p. 141).

debate para a efetivação contínua³³ dos elementos que permeiam o desenvolvimento social³⁴, transitando de um direito estático (*lex - dual*) para um direito vivo e dinâmico/participativo³⁵ (*ius - transindividual*).

A proposta de democracia participativa, pautada pelo neorevisionismo, propugna uma emancipação do indivíduo³⁶ que, deixando a qualidade de súdito (consumidor de um direito estático), reconstruindo pactos sociais compreende-se como um sujeito autônomo/cidadão (sujeito de direitos) que busca responsabilizar-se pelos resultados de seus feitos, ou seja, significa a transformação do sujeito como massa (povo ícone/legitimador) em um sujeito consciente de seu espaço democrático³⁷, muito embora deixe de fazê-lo nas vias tradicionais (política partidária) e passe a fazê-lo em novos ambientes de participação (pós-moderna/democrática) (OST, 2017, p. 45-47). É nesse ambiente de coletivização transindividual (direito de solidariedade) que a Filosofia Hermenêutica permite o desvelar interpretativo do *ser* pela linguagem³⁸⁴³, o que é feito pela compreensão fática/fenomenológica pautada na reconfiguração democrática própria de uma novo contexto intersubjetivo (relação sujeito/sujeito), só possível com a superação da suposta simplicidade pregada por um contexto social forjado pelos ideais do Estado Moderno (dialética assujeitadora fruto de uma relação sujeito/objeto)³⁹. Assim, nesse novo contexto democrático (policêntrico), resta oportunizada a reconstrução da legitimidade das decisões sociais pela ágora

³³ No Estado de Direito, os direitos são idilicamente enumerados. A democracia precisa inventá-los na indeterminação da história e na permanência dos conflitos (WARAT, 1955, p. 87-88).

³⁴ [...] movimiento, en continuo esfuerzo de superación, un sistema dinámico animado por el perdurable estímulo de mejorarse y de superar al adversario en la bondad de los programas y su eficacia persuasiva (CALAMANDREI, 1960, p. 156).

³⁵ [...] la lucha por la democracia participativa evitará la castración de la democracia representativa. Sólo en este sentido pueden ser defendidas las promesas de la modernidad, de ahora en adelante, en términos postmodernos (SANTOS, 2001, p. 251).

³⁶ Ver: WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, Estado e direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003; e MULLER, Friederich. Quem é o povo. A questão fundamental da democracia. 3. ed. São Paulo, 2003.

³⁷ Mientras que la voluntad de todos no representa más que la suma o la media de las voluntades individuales, la voluntad general implica la superación o la transformación de estas voluntades individuales; cambiando de nivel pasan a ser del todo —el todo de la ciudad que, al tiempo, supera e integra—. En la medida en que tiene éxito esta «autosuperación», el soberano aparece al tiempo como interno y externo a cada sujeto (algo que explica que en el contrato social cada uno contrate también consigo mismo), y la obediencia al Derecho pasa a ser una manifestación de libertad 57. Estamos entonces a cien leguas de un moralismo complaciente con el bien común; se trata de una condición de posibilidad: sin esta construcción social en dos niveles, sin este desdoblamiento y esta referencia a un tercero, no hay sociedad política («ciudad»), sino un simple agregado destinado a perseguir fines particulares (OST, p. 40-42, 2017).

³⁸ [...] o homem tem um mundo e vive num mundo por causa da linguagem (PALMER, 1969, p. 210).

³⁹ Es el preguntar que pregunta más allá de todo lo presente, abriéndose a lo posible, el decir, que busca las palabras para lo que no se puede decir, hasta que palabrea, y es como respuesta, y es siempre de nuevo la esperanza que todavía nos está colmada y no llena de esperanza; hablando con Heráclito: sólo quien es consciente de lo inesperado y de lo que no se puede esperar encontrará colmadas sus esperanzas (GADAMER, 1995, p. 185).

(diálogo⁴⁰ horizontalizado pelo debate social e não mais pela simples autoridade procedimental própria de democracias representativas/verticalizadas) fruto de uma linguagem⁴¹ propiciada por uma relação intersubjetiva (sujeito/sujeito)⁴² 47. Esse exercício democrático (debate processual) é necessário para que o paradigma teórico linguístico seja superado, uma vez que a verdade não é alcançada, como proposto no Estado Moderno, de forma metodológica/verticalizada, mas, sim, de forma dialética/horizontalizada (verdade como antítese do método).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo fato de o pensamento jurídico ser muito maior do que supunham os operadores modernos do direito, a certeza resta plasmada como um produto fictício/artificial da racionalidade política e jurídica da época. Como reflexo dessa forma de pensar o direito, a função estatal restou subsumida na rasa aplicação (imparcial/”neutra”/descontextualizada) da lei que, supostamente, já apresentava resolução para os problemas sociais que seriam enfrentados⁴³.

Importante registrar que as certezas (verdades inautênticas) construídas pelo Estado Moderno não se coadunam com os conflitos sociais contemporâneos, eis que estes não se limitam a uma reprodução do suporte fático contido nas regras, mas, consubstanciam novos fenômenos fruto de uma vivência prática/social que exige novos mecanismos de resolução (dinamicidade), oportunizando uma construção compartilhada/contextualizada/policêntrica de soluções da complexidades. Para tanto, conforme demonstrado no decorrer do estudo, os procedimentos herdados dos últimos séculos, carregados de ideologias, já não mais correspondem às necessidades sociais destinadas à uma Decisão Estruturante/Policêntrica (democrática/horizontalizada) que, nos moldes do previsto constitucionalmente, deve ser o

⁴⁰ Convivir sólo es posible porque compartimos un mundo y compartimos un mundo porque lo hemos construido dialógicamente. Sin diálogo no hay mundo y sin mundo no hay diálogo. Diálogo y mundo son coetáneos. Sin embargo, la transparencia dialógica del mundo también permite que el logos sirva para ocultar al ser. Esto ocurre cuando las motivaciones del diálogo están determinadas por proyectos subjetivos, es decir, cuando el diálogo decae en lucha por el dominio (ESCOBAR, 2007, p. 60-61).

⁴¹ El lenguaje es así el verdadero centro del ser humano si se contempla en el ámbito que sólo él llena: el ámbito de la convivencia humana, el ámbito del entendimiento, del consenso siempre mayor, que es tan imprescindible para la vida humana como el aire que respiramos. El hombre es realmente, como dijo Aristóteles, el ser dotado de lenguaje. Todo lo humano debemos hacerlo pasar por el lenguaje (GADAMER, 1998, p. 152).

⁴² [...] constitui em um princípio no sentido que requer e implica o envolvimento do sujeito no processo do filosofar. Por isso não pode, ao final do processo, subsumir a subjetividade [...] (ROHDEN, p. 193, 2004).

⁴³ Pensar jurídicamente es generar un impulso superador de la incertidumbre, remontando las oscilaciones de lo problemático” (GARCÍA, 2012, p. 100-101).

elemento de efetivação/constituição de direitos aos/pelos cidadãos.

É com esse desiderato que a reestruturação democrática (política, social e jurídica), objetivando atender de forma adequada às novas realidades sensíveis da sociedade, deve rever suas concepções de legitimidade, perpassando a estrutura mecânica (formal/científica/procedimental)⁴⁴ forjada por Kelsen⁴⁵ (distante das realidades vividas⁴⁶) em busca da necessária e efetiva valorização da historicidade dos direitos fundamentais que, garantidos constitucionalmente e despindo-se dos protagonismos centralizadores (privativismo/publicismo), propiciará uma horizontalização democrática (neorevisionismo) responsável pela resolução das complexidades Pós-Modernas, impulsionando, construindo e desenvolvendo instrumentos participativos (contextualização da vida pelo compartilhar das responsabilidades/poderes) para a construção dialogada das decisões sociais que, fundamentadas pelos direitos e garantias constitucionais, passam a concretizar (verdades autênticas) as promessas não cumpridas.

Essa Decisão Social (Democrática/Horizontal/Participativa), expandida pela reestruturação democrática, resta legitimada pela reconfiguração da participação dos cidadãos⁴⁷ (*auctoritas*) e, deixando de ser mera solução de contendas individuais e/ou de grupos (Estado Moderno), assume uma perspectiva (Estado Pós-moderno) coletivizada/transindividual enaltecendo, nesse contexto, a força normativa da constituição ao transformá-la em um poderoso instrumento jurídico a disposição dos cidadãos.

⁴⁴ O estudo do Direito por metodologias de uma ciência jurídica normativista é que vem causando, no rolar dos séculos, maior obscurantismo e dificuldades à compreensão da teoria jurídica da democracia. Aliás, Feyerabend, ao escrever pioneiramente contra os metodologismos da anti-ciência (ciência arcaica) em debate por anos a fio com Lakatos, iniciou uma vigorosa denúncia contra a maior das ditaduras atuais, a tirania científica (LEAL, p. 142-143, 2002).

⁴⁵ [...] num esforço contínuo de secularização (dessacralização) do saber atualmente assumido pelo discurso do direito parlamentar-legislado que, com Kelsen, se completou com o reforço da afirmação da legalidade positivada como fonte de poder normativo de uma justiça temporal imperativa e encampadora dos estiques dissimuladores da eticidade da tradição [...] A apropriação desses conteúdos pela razão prescritiva (razão natural, subjetiva, objetiva, histórica), transplantados para o discurso das legislações do Estado Laico, de modo incluso, ambíguo, polissêmico, dissimulado, anômico e antinômico, é que caracteriza a modernidade não resolvida e exposta a choques de valores (dogmas) que, em face da desintegração social provocada, assumem nomes de violência social, exclusão, marginalidade, fome, miserabilização, terrorismo, criminalidade acentuada (LEAL, 2002, p. 34).

⁴⁶ A instituição constitucionalizada do Estado democrático de direito põe-se em construção continuada pela comunidade jurídica, uma vez que não é um projeto congenitamente acabado, mas uma proposição suscetível de revisibilidade constante pelo devido processo constitucional que é o recinto de fixação jurídico-principiológica instituinte dos direitos fundamentais como ponto de partida da teorização jurídica da democracia para a criação normativa de direitos a se efetivaram processualmente no mundo vivente (LEAL, 2002, p. 31).

⁴⁷ [...] fica porém evidente que o pressuposto básico para o buscado não apenas na formação juridicamente perfeita do dispositivo estatal mas, fundamentalmente, no estabelecimento de condições sócio-culturais que possibilitem o surgimento de verdadeiros e autênticos cidadãos (SILVA, 1988, p. 108).

REFERÊNCIAS

ALCOLA-ZAMORA, Niceto. **Proceso, autocomposición y autodefensa**: contribución al estudio de los fines del proceso. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 1991.

ARENDDT, Hannah. **Entre passado e futuro**. São Paulo: Perspectiva, 2016.

ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (org.). **Processos estruturais**. Salvador: JusPodivm, 2017; PUGA, Mariela. **Litigio estructural**. 2013. 329 f. (Tesis Doctoral) -- Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013. BARBOSA, Rui. **Oração aos moços**. São Paulo: Martin Claret, 2007.

BERTOLINO, Giulia. **Giusto processo civile e giusta decisione**. 2006. f. 105. (Tese Doutoral) -- Alma Mater Studiorum –Università di Bologna Corso di Dottorato in Diritto Processuale Civile, Bologna, 2006. Disponível em: http://amsdottorato.cib.unibo.it/119/1/TESI_DI_OTTORATO_Giusto_processo_civile_e_giusta_decisione.pdf. Acessado em: 08 dez. 2018.

BOBBIO, Norberto. **Estado governo e sociedade**: por uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2010.

_____. **Liberdade e democracia**. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000.

_____. **Teoria geral da política**: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

CALAMANDREI, Piero. **Proceso y democracia**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1960.

CALVINHO, Gustavo. **El proceso a partir del hombre y la libertad**. [s.l.], 2013. p. 216. Disponível em: <http://www.adolfoalvarado.com.ar>. Acessado em: 08 maio 2018.

CAPPELLETTI, Mauro. **Juízes legisladores?** Porto Alegre: Sergio Fabris Editor. 1999.

CHANTALL, Moufe. **El retorno de lo político**. Buenos Aires: Paidós, 1999.

DINAMARCO, Cândido R. Escopos Políticos do processo. *In*: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (org.). **Participação e processo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.

ESCOBAR, Jorge Armando Reyes. Diálogo y phronesis en el pensamiento de H. G. Gadamer: meditación sobre algunas de sus aporías. *In*: CAMPOS, Raúl Alcalá; ESCOBAR, Jorge Armando Reyes (coord.). **Gadamer y las Humanidades**. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. v. 2: Filosofía, Historia, ciencias sociales

FISS, Owen. The forms of justice. **Harvard Law Review**, [S.l.], v. 93, n. 1. 1979; JOBIM,

Marco Félix. **Medidas estructurantes**: da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

GADAMER, Hans Georg. **El giro hermenéutico**. Madrid: Catedra, 1995.

_____. **Verdad y metodo**. 8. ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1999. t. 1.

GARCÍA, Jesús Ignacio Martínez. Derecho e incertidumbre. **Anuario de Filosofía del Derecho**, [S.l.], n. 28, p. 97-118, 2012.

LEAL, Rosemiro Pereira. **Teoria processual da decisão jurídica**. São Paulo: Landy, 2002.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Novas linhas do processo civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

MORO, Paolo (org.). **Il diritto come processo**: princípi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista. Milano: Franco Angeli S.R.L., 2012.

MULLER, Friederich. **Quem é o povo**. A questão fundamental da democracia. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003.

OST, François. Para qué sirve el derecho? Para contar hasta tres. **Doxa**: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 40, p. 15-48, 2017.

_____. **O tempo do direito**. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: Éditions Odile Jacob, 1999.

PALMER, Richard E. **Hermeneutica**. Lisboa: Edições 70, 1969.

_____. Richard. **Qué es la hermenéutica**. Madrid: Arco, 2002.

PEÑA FREIRE, Antonio Manuel. **La garantía en el Estado Constitucional de derecho**. Madrid: Trotta, 1997. (Colección Estructuras y Procesos).

PUGA, Mariela. **Litigio estructural**. 2013. (Tesis Doctoral) -- Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013.

RIBEIRO, Darci Guimarães. A dimensão constitucional do contraditório e seus reflexos no projeto do novo CPC. In: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (org.). **Constituição, sistemas sociais e hermenêutica**: Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. n. 10. Porto Alegre: Livraria do Advogado, São Leopoldo: UNISINOS,

RIBEIRO, Darci Guimarães. **Da tutela jurisdicional às formas de tutela**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

RODOTÀ, Stefano. **El derecho a tener derechos**. Madrid: Trotta, 2014.

RODRIGUEZ, José Rodrigo. **Um novo ciclo autoritário**: para uma democracia multinormativa. Em: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (org.).

Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito Unisinos, n. 14. São Leopoldo: Karywa, 2018.

ROHDEN, Luiz. Hermenêutica filosófica uma configuração entre amizade aristotélica e a dialética dialógica. **Revista de Filosofia Síntese**, Belo Horizonte, v. 31, n. 100, 2004.

ROSA, Alexandre Morais da. **Garantismo jurídico e controle de constitucionalidade material**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

SANTOS, Boaventura Sousa. La transición postmoderna: derecho y política. **Doxa**: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 06, p. 223-263, 2001.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Junior Trindade, MARCIÓ, Cesar. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades**: interação entre confito, democracia, neorevisionismo e policentrismo. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SILVA, Ovídio Baptista Araújo da. Democracia moderna e processo civil. *In*: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (org.).

Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.

STRECK, Lenio Luiz. **Hermenêutica jurídica e(m) crise**: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

TOURRAINE, Alain; KHOSROKHAVAR, Farhad. **A busca de si**: diálogo sobre o sujeito. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004

WARAT, Luis Alberto. **Introdução geral ao direito III**: O direito não estudado pela teoria jurídica moderna. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1955. p. 87-88.

WOLKMER, Antônio Carlos. **Ideologia, Estado e Direito**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.